

MEHMONDO'STLIK SOHASIDA KADRLAR TIZIMI

Shokirova Shahnoza

Qarshi Davlat universiteti, Iqtisodiyot fakulteti, Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 1-kurs
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621728>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimiz turizm sohasidagi kadrlar tizimining bugungi holati, uning iqtisodiy va madaniy salohiyati, turistik oqimga ta'siri, infratuzilma va investitsiya jozibadorligi bilan bog'liq jihatlar tahlil qilinadi. Maqolada mavjud muammolar batafsil tahlil qilinadi. Muammolarni hal qilish uchun bir nechta takliflar tavsiya etiladi. Tahlil natijalari O'zbekiston misolida olib borildi va turizmni rivojlantirayotgan boshqa mamlakatlar uchun ham dolzarbdir. Shuningdek, sohada qo'llanilayotgan ilg'or texnologiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Turizmدا kadrlar tizimini qo'llab-quvvatlash, davlat siyosati, mehmondo'stlik, xizmat ko'rsatish, kadrlar tayyorlash, xizmat sifati, malaka talabi, ta'lim dasturlari, xalqaro va mahalliy treninglar, almashinuv dasturlari, marketing strategiyalari, xodimlarni rag'batlantirish.

Аннотация. В статье анализируется современное состояние системы кадрового обеспечения туристической сферы нашей страны, ее экономический и культурный потенциал, влияние на туристические потоки, инфраструктуру, а также аспекты, связанные с инвестиционной привлекательностью. В статье подробно анализируются существующие проблемы. Для решения проблем рекомендуется несколько предложений. Результаты анализа проведены на примере Узбекистана и актуальны также для других стран, развивающих туризм. Также будут обсуждаться передовые технологии, используемые в отрасли.

Ключевые слова. Поддержка системы кадровых ресурсов в сфере туризма, государственная политика, гостеприимство, сервис, обучение персонала, качество обслуживания, требования к навыкам, образовательные программы, международное и местное обучение, программы обмена, маркетинговые стратегии, мотивация сотрудников

Abstract. The article analyzes the current state of the personnel provision system of the tourism sector of our country, its economic and cultural potential, impact on tourist flows, infrastructure, as well as aspects related to investment attractiveness. The article analyzes in detail the existing problems. Several proposals are recommended to solve the problems. The results of the analysis are carried out on the example of Uzbekistan and are also relevant for other countries developing tourism. Advanced technologies used in the industry will also be discussed.

Key words: Support of the human resource system in tourism, public policy, hospitality, service, staff training, service quality, skills requirements, educational programs, international and local training, exchange programs, marketing strategies, employee motivation.

Kirish.

Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasi ko'plab davlatlar uchun iqtisodiy o'sish va madaniy aloqalarni mustahkamlashning muhim omiliga aylanmoqda. Xususan, O'zbekiston

Respublikasi ham turizmni milliy taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilagan. Shu boisdan mamlakatimizda turizm sohasidagi kadrlarni tayyorlash, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish va turizm infratuzilmasini zamonaviylashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Kadrlar tizimi- bu sayyohlar uchun qiziqarli, tarixiy, madaniy, ekologik yoki zamonaviy mazmunga ega joylarda sifatli xizmat ko'rsatuvchi shaxs, ular orqali nafaqat xorijiy valyuta oqimi ta'minlanadi, balki hududlar iqtisodiyoti va ma'daniy meros ob'ektlari ham rivojlanadi. Ushbu maqolada turistik kadrlar tizimi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati, mavjud muammolar va ularga yechimlar tizimli tahlil etiladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Turizm va Turizmدا kadrlar tizimini qo'llab-quvvatlash va uning umumiy mexanizmlari haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular turizmning iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri, davlat siyosati kadrlar tizimi uchun kiritiladigan investitsiya mexanizmlari kabi jihatlarni o'rganadi. Adabiyotlarda xodimlarni rivojlantirishning samarali strategiyalari, kadrlar tizimidagi muhim jihatlari, shuningdek, xodimlarni qo'llab-quvvatlashda davlat va xususiy sektorlarning o'rni to'g'risida keng qamrovli tahlillar keltirilgan. iqtisodiy o'sishda xodimlarning o'rni; Birinchi navbatda, turizmning iqtisodiy o'sishiga ta'siri keng o'rganilgan mavzulardan biridir. Makrin [2018] o'zining tadqiqotlarida sohasining iqtisodiy o'sishiga va bandlikka ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, turizm nafaqat iqtisodiy o'sishning qo'shimcha manbai, balki yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy va xalqaro iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, turizmда xodimlar tizimini mukammal bo'lishi, turizmning inflatsiya darajasi, valyuta kirimi va davlat budjeti uchun ahamiyati ham ko'rib chiqilgan

1. Mamatkulov N. – Turizm asoslari, Toshkent, 2021. Turizm haqida umumiy ma'lumot berilgan.
2. Karimov I.K. – Turizm va mehmonxona xo'jaligini tashkil etish, Toshkent, 2019. sohadagi kamchilik va yutuqlar ochib berilgan shuningdek kadrlar tizimiga alohida urg'u berilgan.
3. Soliyev A., Mamajonov Sh. – Turizmда xizmat ko'rsatish sifati va kadrlar tayyorlash, Toshkent, 2020. Xodimlarni boshqarish va rag'batlantirish usullari keng qamrovda yoritilgan.

Asosiy qism. Turizmда kadrlar tizimini qo'llab-quvvatlashning strategiyalar;
Professional ta'lim va malaka oshirish: Xorijiy mamlakatlarda, xususan Shveysariya, Singapur va AQShda mehmondo'stlik yo'nalishida ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari va amaliy o'quv markazlari mavjud. Ularda nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliyotga yo'naltirilgan treninglar ham keng o'rin olgan.

Trening va xizmat madaniyati: Yaponiya va Janubiy Koreya tajribasiga ko'ra, xizmat ko'rsatish xodimlarining har chorakda treninglardan o'tishi majburiy hisoblanadi. Bu orqali xodimlar mijoz bilan muloqot, muammolarni hal qilish va emotsional intellekt bo'yicha doimiy rivojlanib boradi.

Kadrlar tanlovi va baholash tizimi: Buyuk Britaniyada mehmondo'stlik sohasiga xodimlarni tanlashda psixologik testlar, mijozlar bilan muloqotga doir simulyatsiyalar qo'llaniladi.

Baholash esa mijoz fikri, rahbariyat kuzatuv va xizmat ko'rsatish tezligiga asoslanadi.

Rag'batlantirish va karyera o'sishi:

Xizmat ko'rsatish xodimlarini rag'batlantirishda moddiy mukofotlar, sertifikatlar, lavozimda o'sish imkoniyatlari muhim rol o'ynaydi. Masalan, Marriott kompaniyasida ichki tanlovlar asosida yuqori lavozimlarga ko'tarilish keng qo'llaniladi. O'zbekistonda mehmondo'stlik sohasida kadrlar tayyorlash borasida muayyan yutuqlarga erishilgan bo'lsada, malaka va amaliyot asosida tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish lozim. Xorijiy tajriba asosida o'quv dasturlarini yangilash, trening markazlarini ko'paytirish va xodimlarni rag'batlantirish tizimini kuchaytirish zarur.

Turizmda kadrlar tizimidagi davlat siyosati O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini strategik rivojlantirishda malakali kadrlar tayyorlash va ularni mehnat bozoriga samarali jalb etish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada hukumat tomonidan bir qator qonuniy-huquqiy asoslar ishlab chiqilgan hamda amaliy chora-tadbirlar belgilangan.

Davlat siyosati quyidagi asosiy maqsad va vazifalarni qamrab oladi:

Kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: Turizm sohasiga oid kasb-hunar kollejlari, texnikumlar, oliy o‘quv yurtlarida zamonaviy ta‘lim dasturlarini joriy etish, xalqaro standartlarga mos o‘quv rejalarini ishlab chiqish va ularni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish.

Kadrlar salohiyatini oshirish: Amaldagi xodimlar uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish. Xususan, xorijiy til, mijozlar bilan muloqot, servis sifati va boshqaruv bo‘yicha doimiy o‘qitish tizimini yo‘lga qo‘yish.

Davlat-xususiy hamkorlikni rag‘batlantirish: Xususiy sektor vakillari, mehmonxonalar, sayyohlik firmalari bilan hamkorlikda stajirovkalar, master-klasslar va ishga joylashish imkoniyatlarini kengaytirish. Hududiy turizm salohiyatini inobatga olish: Har bir hududning sayyohlik xususiyatlaridan kelib chiqib, joylardagi ehtiyojlarga mos kadrlar tayyorlash tizimini joriy qilish.

Xalqaro hamkorlikni rivojlantirish: YuNESKO, UNWTO (Jahon turizm tashkiloti) kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda kadrlar almashinuvi, grant dasturlari va chet ellarda o‘qish imkoniyatlarini yaratish.

O‘zbekiston Prezidentining farmonlari va qarorlarida bu siyosatning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berilgan. Jumladan, “O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish bo‘yicha 2023–2025 yillarga mo‘ljallangan strategiyalar.

Malakali kadrlar masalasini hal etish uchun esa turizm sohasida kasbiy ta‘lim va malaka oshirish tizimini takomillashtirish, amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv dasturlarini joriy qilish zarur. Xususan, chet tillarini chuqur o‘rgatish, mehmondo‘stlik etikasi va zamonaviy servis tamoyillarini o‘zlashtirish bo‘yicha treninglar tashkil etilishi lozim.

mutaxassislarini jalb etish uchun motivatsion dasturlar joriy etilishi mumkin.

Yechimlar va takliflar;

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun quyidagi yo‘nalishlarda tizimli ishlash lozim.

1. Davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish: tarixiy obyektlar atrofida turar joylar, kafelar, savdo rastalari, axborot markazlari xususiy sektor bilan hamkorlikda barpo etilishi lozim.
2. Raqamli texnologiyalarni joriy etish: obyektlar bo‘yicha 3D virtual sayohatlar, QR-kodlar, mobil ilovalar orqali ma‘lumot berish tizimlari rivojlantirilishi kerak.
3. Turistik klasterlarni tashkil etish: bir hududda bir necha turistik obyektlar, xizmat ko‘rsatish nuqtalari va transport xizmatlarini birlashtirgan holda kompleks yondashuv qo‘llanilishi kerak.
4. Kadrlar tayyorlashni kuchaytirish: turizm va mehmondo‘stlik sohalarida chet tillarini biladigan, malakali mutaxassislar tayyorlovchi kurs va oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini kengaytirish lozim.

5. Xalqaro marketing strategiyalarini ishlab chiqish: O‘zbekistonning boy madaniy merosi asosida xalqaro ko‘rgazmalar, reklama kampaniyalari, sayyohlik yarmarkalari orqali targ‘ibot kuchaytirilishi zarur.

6. Barqaror (eko) turizmga o‘tish: tabiiy va tarixiy obyektlarga zarar yetkazmagan holda, ularni uzoq muddatli saqlashga asoslangan tamoyillarni joriy etish talab etiladi.

Ushbu choralar nafaqat sayyohlar sonining ortishiga yordam beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Turizm sektorida xodimlarni boshqarish mamlakatlarning turizm rivojlanishidagi iqtisodiy o‘shida muhim ro‘l o‘ynaydi, chunki mamlakatda mehmondo‘stlik sohasida katta iqtisodiy barqarorlikka olib boradi shuningdek mahalliy ishlab chiqarish tizimiga ham sezilarni tasir o‘tkaza oladi. Va bu orqali turizm rivojlanadi shuningdek mamlakat global miqyosda o‘z o‘rnini topadi. Kadrlar tizimini qo‘llab-quvvatlash orqali jumladan investitsiya kiritish, o‘quv dasturlar, xalqaro almashinuv dasturlari [xodimlar uchun] treninglar, xodimlarni moddiy va ma‘naviy rag‘batlantirish bularning barchasi turizmning asosi bo‘lib xizmat qilishi bilan bir qatorda rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shadi binobarin, mehmondo‘stlik sohasini yanada jozibador qilishga va global savdo bozorida raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarda turizmni rivojlantirish strategiyasi” farmoni
2. Jahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlari, 2023
3. G‘ulomov S. “Turizm va mehmondo‘stlik asoslari”, Toshkent, 2020
4. www.uzbektourism.uz — O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi rasmiy sayti
5. “O‘zbekiston turizm statistikasi” – Davlat statistika qo‘mitasi byulleteni, 2024
6. Hamidova Z. “Hududiy turizm resurslari va ularni iqtisodiy baholash”, ilmiy maqola, 2023